

Assista on-line: performance artística via CAM4

Watch online: artistic performance via CAM4

Bruno Novadvorski¹

Resumo

O presente artigo é o relato do artista que, para realizar sua performance *A Origem da Arte (2021)*, escolheu transmitir on-line por seu perfil da plataforma CAM4, uma vez que outras plataformas mais comuns (YouTube ou Instagram) não estão abertas para performances como a realizada, na qual o autor teve a frase que dá título ao trabalho artístico tatuada ao redor do seu próprio cu.

Palavras-chave: cu, tatuagem, performance, CAM4, on-line.

Abstract

*This article is the story of the artist who, in order to carry out his performance *The Origin of Art (2021)*, chose to broadcast online through his CAM4 platform profile, since other more common platforms (YouTube or Instagram) are not open to performances like the one performed, in which the author had the phrase that gives title to the artistic work tattooed around his own ass.*

Keywords: *cu, tattoo, performance, CAM4, on-line.*

Introdução

Início este artigo contextualizando dois fatores importantes para a concepção e realização da performance *A origem da arte (2021)*. O primeiro tem relação com a sua elaboração por meio da escrita do meu trabalho de conclusão de curso², em que utilizo como apoio teórico o “dispositivo de sexualidade” do filósofo francês Michel Foucault (2019) que me fez perceber a importância do discurso como mecanismo que possibilita as relações e as instituições. Em sequência, no filósofo espanhol Paul B Preciado, encontro na contrassexualidade, reflexões importantes que me levam a pensar numa prática artística contrassexual. Recursos teóricos que também recorro para formular a performance *A origem da arte*. Na sequência, vem a realização da performance centro da reflexão deste artigo. Da fotografia do cu me desloco para a performance e assim, veio a tatuagem no cu.

¹ Artista visual, pesquisador e editor-chefe da revista digital *corpo explícito* (ISSN: 2675-4843). Graduado de Bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Organizador do *Ars Sexualis - Seminário de Artes Visuais: Discursos e Dispositivos para Pensar as Sexualidades*. Compõe o DUOCU com o artista Chris The, Red. Site: <http://brunonovadvorski.com.br/>.

² Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em 19 de maio de 2021 de maneira on-line através da plataforma ZOOM, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

A performance foi realizada no dia 14 de janeiro de 2021, no Estúdio NU, centro de São Paulo. Além de mim e do tatuador David Lucas, estiveram presentes meu marido Chris, The Red, que junto com Hugo Faz, realizaram registros através de vídeos e fotografias. E, por questões da pandemia, optei por convidar cinco amigos, seguindo todas as regras sanitárias, como uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel.

Até a realização da performance, tinha 11 tatuagens no meu corpo e sempre com o desejo de fazer mais, mas nunca havia me passado de realizar esse ritual através da perspectiva da performance, conseqüentemente, o desdobramento desta inquietação era também realizar uma tatuagem ao redor do cu. Naquele momento, me encontrava, como se diz popularmente no cotidiano, “criando coragem”.

O cu se tornou meu objeto de pesquisa artístico a fim de tencionar as hegemonias artísticas como também dogmas sociais que se estabelecem a partir dele. E foi neste sentido, inspirado primeiramente em artistas do hemisfério norte e depois em obras de artistas brasileiros, resolvi tatuar meu cu através da realização de uma performance. Faltava apenas pensar como fazer isso dentro de um contexto de pandemia.

Minha única opção era realizar a performance por meio de transmissão on-line³, passei então a pesquisar quais as melhores plataformas para sua realização. Pesquisa que se deu ciente de que minha performance sofreria restrições. Estava claro que não poderia usar minhas redes sociais como Instagram ou YouTube, pois são redes que possuem restrições aos conteúdos exibidos que em caso de serem infringidos, ocorre-se a exclusão de postagens, o bloqueio do perfil e, até mesmo, a exclusão da conta.

³ Não utilizarei a configuração em itálico do termo on-line, por entender que este termo está difundido no vocabulário linguístico brasileiro, principalmente em decorrência da pandemia e do aumento no uso dos recursos que permitem comunicação por vídeo chamada.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 01: Bruno Novadvorski. A origem da arte. Performance, 2021. Acervo do artista. Prints: Chris, The Red

Figura 02: Bruno Novadvorski. A origem da arte. Performance, 2021. Acervo do artista. Prints: Chris, The Red

Minhas pesquisas se deram em páginas da web que têm, como pano de fundo, conteúdo adulto sexual, plataformas que permitem a postagem de materiais com cunho sexual explícito: como a transmissão ao vivo da prática sexual. Entre as pesquisas, o site do CAM4 (Figuras 01 e 02) se mostrou a melhor opção por questões de acessibilidade, pois não é necessário ter perfil e efetuar *login* para acessá-lo. Sua utilização não é comum como viés artístico, mas foi a solução que encontrei para minha apresentação. Assim, realizei a performance que durou aproximadamente 40 minutos.

As redes sociais se expandiram como uma boa solução para a divulgação de trabalhos artísticos, porém suas políticas de uso e ataques conservadores têm causado censura de trabalhos que abordem temas mais “ousados” ou “explícitos”. Este artigo aborda esta vivência performática on-line em que coloquei performaticamente o cu para ser tatuado como trabalho artístico.

Estar vivendo um contexto pandêmico nos força bruscamente a repensar nosso cotidiano, o que desencadeia inúmeras questões, tanto positivas quanto negativas. Neste sentido, é que me proponho a pensar sobre como continuar realizando trabalhos artísticos num contexto que, por vezes, é de absoluta inércia diante dos fatos do cotidiano. Não sou um artista que se desenvolve dentro de uma única linguagem, gosto de experimentar, apesar de ter como cargo chefe a performance, pois através dela coloco meu corpo em jogo. Esta é uma das linguagens que mais me interessa por justamente me colocar em contato direto com o público, seja performando em museus e galerias ou na rua, inserido no contexto urbano. Sabia que minha única solução seria seguir o fluxo das redes e me adaptar.

Performance

A performance vem sendo pesquisada nos discursos práticos e teóricos das artes visuais (COHEN, 2004, 2013; ATHEY, 2015; COLLING, 2021). Em seu princípio básico, transforma o artista “na sua própria obra, ou melhor ainda, em sujeito e objeto de sua arte.” (GLUSBERG, 2013, p. 43). Neste sentido, pensar a performance realizada por meio de aparelhos tecnológicos como notebook, webcam, celulares e televisões é provocar possíveis tensões em relação a esta linguagem artística, no sentido que a performance

Desde a modernidade, tem sido, por natureza, a arte de revolução de suportes, operadora dos trânsitos entre o corpo, o conceito e a mediação. No contexto contemporâneo, a "performance" (experimentação) contrapõe-se aos paradigmas da representação: aos espaços auráticos da cena (edifícios-teatro, museus) contrapõe-se o espaço vivo das ruas, dos galpões, dos domínios da rede (Web - Art). (COHEN, 2004, p. 159)

Utilizar o site CAM4 e fazê-lo em favor da minha prática artística é subverter sua função de entretenimento sexual adulto e, ao mesmo tempo, utilizando-o como subversão ao sistema da arte, da mesma forma que a performance opera no "limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade." (COHEN, 2013, p. 30). Esse limite se ultrapassa ainda mais, se ao pensarmos no sentido de que, a performance enquanto necessidade da vivência do corpo e de seus discursos e relações, implora pelo contato quase que físico, direto, com o público, esta não é obviamente uma regra, mas observo como recorrente.

Me colocar neste espaço cibernético performando o processo de realização de uma tatuagem é perpassar por entre esses campos da performance e da vida que acontecem dentro de um site de contexto sexual, ainda mais, nos aspectos pandêmicos de confinamento, que levou ao aumento do consumo de sites de conteúdos pornográficos⁴. Como também, seguindo essa corrente migratória das atividades para o que estamos chamando de "on-line, *home-office*, trabalhar em casa, etc.", enquadrando grande parte de nossas atividades nas telas dos aparelhos tecnológicos, mas principalmente notebooks e celulares. No final do século passado e na primeira década do século XXI, avançava o debate sobre arte e suas possibilidades de desdobramentos através de aparelhos tecnológicos (CARVALHO, 2020; COHEN, 2004; KAC, 1992). Com os avanços destes mecanismos, a segunda década inicia com um acontecimento determinante para as relações entre arte e tecnologia, que é a pandemia do COVID-19. Relação que entrou em confronto, pois o mundo parou a ponto de ocorrer uma diminuição dos ruídos sísmicos por causa de medidas de prevenção como o

⁴ Conforme reportagem de Lucas Gabriel Martins Patê, sabonete e porno: o que se vende no Brasil durante a pandemia, site UOL (abril/2020). Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/04/produtos-mais-vendidos-coronavirus.htm>>. Acesso em: 21 abril 2020.

*lockdown*⁵ ou, no caso brasileiro, pelo elevado número de mortes causadas pelo Estado e seu atual programa genocida.

A perspectiva da utilização da internet e a performance, me faz pensar na relação entre público e performer, a presença do corpo - de modo geral - é importante como chave da performance. Por exemplo, em minha performance *Transa comigo* (2019)⁶, em determinado momento me direciono ao público solicitando sua participação, onde teriam que pingar cera de vela quente em meu corpo, tendo este momento muito importante para a realização da performance.

A presença é um ponto interessante de uma performance realizada através dos aparelhos tecnológicos através das transmissões on-line, e assim, dadas as adversidades do período pandêmico que estamos vivendo neste início da segunda década do século XXI, me pergunto como realizar uma performance e alcançar o público?

No começo da pandemia, observamos um *boom* de lives no *Instagram*. Rapidamente, o sistema da arte que já transitava pelas redes da Internet, foi cooptado pela ansiedade e maneiras de como produzir dentro, através, por meio, utilizando, entre outros tipos de relações que se estabelecem entre artistas e as funções desses mecanismos tecnológicos desde o início da pandemia.

Em sua dissertação de mestrado, Tiago Lucena (2010, p. 57) diz que “a performance também se apropriou destas redes, mostrando-se sintonizada principalmente com a transmissão do vídeo a longa distância com a categoria da telepresença”, entendo que ao realizar as performances por meio deste recurso é confrontar as barreiras da presença. Já o performer, teórico e pesquisador Renato Cohen aponta que a questão que se

Propõe na arte da performance é a de uma mediação e intervenção nos planos de realidade, superando os limites entre os campos do real e da ficcionalidade, entre sujeito e receptor da obra, dando complexidade e

⁵ Disponível em: <<https://exame.com/ciencia/sismologos-dizem-que-a-pandemia-do-coronavirus-fez-a-terra-tremer-menos/>>. Acesso em: 10 abril 2021.

⁶ Disponível em: <<http://brunonovadvorski.com.br/index.php/portfolio/performance/34-transa-comigo>>. Acesso em: 09 abril 2021.

polissemia à produção do evento, que passa a ser culturalizado.
(COHEN, 2004, p. 159)

Interessante observar que ambos os autores refletem sobre a performance em relação a tecnologia a partir de alguns de seus mecanismos, dentro de um recorte que é a utilização desta segunda como viés recorrente na prática artística. Nessa direção, "a performance contemporânea - mediada por novos suportes- reinstaura a capacidade mitificadora" e a demanda por "produção de novos sentidos que se somam a essas sintaxes vertiginosas" (COHEN, 2004, p. 159). O artigo de Cohen é de 2004, mas que muito nos serve como aparato reflexivo para pensarmos como que esta linguagem artística - e a produção artística de modo geral - enfrentou a pandemia do Covid-19. Um exemplo é a ação coletiva *Quase Oração*⁷, na qual sua proposta é de contabilizar as mortes por Covid-19 no Brasil. Performance realizada através da rede social Instagram.

No caso da minha performance, *A origem da arte*, o Instagram não seria uma plataforma possível, dado suas regras de utilização. O uso de uma plataforma de conteúdo adulto seria inevitável. Compreendo ser uma política hipócrita, a do Instagram, uma vez que em buscas rápidas, conseguimos acessar imagens e vídeos que claramente são de conteúdo sexual e que perpassam pela nudez. Desta forma me pergunto, de qual nudez ou explicitude sexual o Instagram trata em suas políticas de uso? Me pergunto, mesmo já tendo uma perspectiva do que a rede social trata. Percebo que a política que beira (ou extrapola) a censura se refere a pau, buceta e cu⁸, lembrando que não estou nem adentrando nas questões de sensualização, erotismo ou pornografia, apenas me atento para a nudez, pois esta é uma das características de minha performance, uma vez que para tatuar o cu teria que, obviamente, ficar nu.

Neste sentido, referente a nudez, o filósofo italiano Giorgio Agamben, aponta que em "nossa cultura, a relação rosto/corpo é marcada por uma assimetria fundamental, que quer que o rosto permaneça sempre mais nu, enquanto o corpo está por norma coberto." (2014, s/p), ou seja, é socialmente aceitável que partes do nosso corpo estejam visíveis, sem nenhuma cobertura que camufla ou esconda. Assim, quando nas redes sociais expomos nossos corpos semi-nus, cobertos apenas em determinadas regiões - ou sendo bem específico, tapando apenas o pau, buceta ou cu - estamos, em minha leitura, tendo esse comportamento

⁷ Ver: <https://www.instagram.com/quaseoracao/>

⁸ Por questões de posicionamento político utilizo estes termos que são reconhecidos como cotidianos e populares que se referem respectivamente a pênis, vagina e ânus.

observado por Agamben. Nossa relação com a nudez é assim construída há muito tempo, quase que paralelamente ao que apontou Foucault em seu livro *História da Sexualidade I - a vontade de saber* (2019), quando este expôs a construção social da sexualidade. A nudez foi a principal questão que me fez apresentar minha performance no site CAM4, mesmo que a mesma não seja de cunho explicitamente sexual.

Considerações Finais

Em a *A origem da arte*, realizei a costura entre a prática da tatuagem com a linguagem artística da performance, conectando o rito de tatuar o corpo com as provocações da prática artística que entendo ter o corpo como essência básica. Soma-se a essa interlocução, tatuagem e performance, o fato de ter tatuado meu cu, algo que por si só rende inúmeros debates e assuntos que pretendo desenvolver cada vez mais em minhas pesquisas (Figuras 03 e 04).

Figura 03: Bruno Novadvorski. A origem da arte. Performance, 2021. Acervo do artista. Fotos: Chris, The Red.

Figura 04: Bruno Novadvorski. A origem da arte. Performance, 2021. Acervo do artista. Fotos: Chris, The Red.

Portanto, observo que a utilização de plataformas digitais para fins artísticos, são cada vez mais recorrentes, inclusive subvertendo a premissa estabelecida para tais sites. E assim, se deu a realização da performance *A origem da arte* onde num primeiro momento provooco o deslocamento ou a relação que normalmente estabelecemos em espaços hegemônicos da arte - mesma quando essa acontece na rua, por exemplo, espaço que entendo já estar consolidado pelo dispositivo de arte - da mesma forma que entendo, que, ao estar levando um trabalho artístico para um site como o CAM4 estou no mesmo viés de subversão.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. **Nudez**. Tradução Davi Pessoa. Belo Horizonte. Autentica Editora, 2014. ISBN 978-8-58217-388-6.

ATHEY, Ron. *Polemic of Blood*. **Walkerart**, 2015. Disponível em: <<https://walkerart.org/magazine/ron-athey-blood-polemic-post-aids-body>>. Acesso em: 16 abril 2021.

CARVALHO, Victa de. **O dispositivo na arte contemporânea: relações entre cinema, vídeo e novas mídias.** - Porto Alegre: Sulina, 2020. 175 p. ISBN: 978-65-5759-000-3.

COHEN, Renato. **Performance como linguagem.** São Paulo: Perspectiva, 2013. 184 p. ISBN: 978-85-273-0009-4.

_____. **Performance como linguagem.** São Paulo: Perspectiva, 2013. 184 p. ISBN: 978-85-273-0009-4

COLLING, Leandro. **A vontade de expor: arte, gênero e sexualidade.** Salvador: EDUFBA, 2021. 263p. ISBN: 978-65-5630-103-7.

FOUCAULT, Michel. (1926 – 1984). **História da Sexualidade 1: A vontade de saber.** Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. - 8ª ed. - Rio de Janeiro/ São Paulo, Paz e Terra, 2019. ISBN: 978-85-7753-294-0.

GLUSBERG, Jorge. **A arte da performance.** Tradução de Renato Cohen. São Paulo: Perspectiva, 2013. ISBN: 978-85-273-0675-1.

COHEN, Renato. Performance e telepresença - comunicação interativa nas redes. **Concinnitas: arte, cultura e pensamento.** Instituto de Artes da UERJ (PPGARTES). Vol. 1, n. 6 (2004), Rio de Janeiro. p. 182 - 185. Julho 2004. ISSN 1981-9897. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/issue/view/2124>>. Acesso em: 30 março 2021.

KAC, Eduardo. A arte da telepresença na internet. **EKAC.** Disponível em: <<http://www.ekac.org/ornitelep.html>>. Acesso em: 03 abril 2021.

LUCENA, Tiago F R. **M-arte: arte comunicação móvel.** Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2009. 132 f.

PRECIADO, Paul B. **Manifesto contrassexual.**; tradução Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1 edições, 2017. ISBN: 978-85-66943-13-9.